

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Voleybolchi qizlarning o'yin holatidagi harakatlarini rivojlantirish.

Po'latova Shahnoza Ikrom qizi

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi bosh mutaxassisi.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada voleybolchi qizlarning o'yin holatidagi harakatlarini rivojlantirish jarayonida muhim maslahatlar va tajribalar natijalari taqdim etilgan. Maqola voleybolning o'yin holatidagi tajribalarini yaxshilash va o'yin samaradorligini oshirish uchun amaliy maslahatlar, tayyorgarlik dasturlari va tajribalar to'plamini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: Teknikani o'zlashtirish, ko'nikmalarni mustahkamlash, taktikal qobiliyatlar, jismni rivojlantirish, umumiy kuch va yengilish, mental tayyorgarlik

Development of movements of volleyball girls in the game position.

Polatova Shahnoza Ikram kizi

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
Chief specialist of the department of quality control of education.*

Abstract: In this article presented with important tips and experiences in the process of developing the movements of volleyball girls in a playing state. The article includes a set of practical tips, preparation programs, and experiences to improve volleyball's experiences in the game state and improve play efficiency.

Keywords: mastering technology, strengthening skills, tactical abilities, body development, general strength and overcoming, mental training.

Kirish. Voleybolchilar uchun o'yin holatidagi harakatlarini rivojlantirish uchun bir nechta amaliyotlar va maslahatlar mavjud. Quyidagi maslahatlar voleybolchilar uchun yaxshi rivojlanish bo'yicha yordam berishi mumkin:

Teknikani tushirish va ko'nikmalarni mustahkamlash: O'ziga xos teknika va ko'nikmalar, masalan, tezlik, boshqarish va boshqa ko'nikmalar ustida ishlash juda muhimdir. Bu, o'yin holatidagi ishchi va yengilishni oshirishga yordam beradi. Har bir voleybolchining o'zining harakatlarini to'g'ri o'rganishga va o'zlashtirishga yordam berish juda muhimdir. Bu, voleybolning asosiy qoidalari (qo'llar, aylanishlar, bloklar, zarbalar va boshqalar)ni tushunishga

asoslanadi. Har bir voleybolchining boshqa voleybolchilarni oldirish va taklif qilish, qo'llash, blok va qo'llashni o'rganish, qanday qilib blok qilish va har bir voleybolchining o'zlashtirish uchun juda muhimdir

Jismni rivojlantirish: Kuchli jismoniy tayyorgarlik, masalan, kuch, to'satdan harakat qilish va tezlik, voleybolchi qizlar uchun katta ahamiyatga ega. Jismoniy tayyorgarlikni oshirish uchun aerobik va kuchliyim usullar, shuningdek, voleybol ustidagi tayyorgarlik usullaridan foydalanish mumkin. Voleybolchi qizlar uchun jismni rivojlantirish juda muhimdir, chunki bu, kuchli va ishonchli harakatlar uchun asosiy tayyorlikni oshirishga yordam beradi. Quyidagi maslahatlar jismni rivojlantirishda yordam berishi mumkin:

Aerobik tayyorgarlik: Voleybol o'yini intensiv va tezlik talab qiladi, shuning uchun aerobik tayyorgarlikning oshirilishi zarur. Aerobik mashqlar, masalan, yurish, dambil ishlari, va o'yin davrilarida shunday kasalliklarga qarshi kurashish kuchli va ishlovchi.

Takrorlash va ma'raka simulatsiyasi: O'yin holatidagi ma'raka sharoitlarini yaxshilash uchun takrorlash va ma'raka simulatsiyasi o'z maqsadini bajaradi. Bu, qizlarning ma'raka davomida qanday harakat qilishlari kerakligini tushunishiga yordam beradi va ularni jismoniy va ma'naviy ravishda tayyorlashiga imkon beradi.

Takrorlash va ma'raka simulatsiyasi voleybolchilar uchun juda muhimdir, chunki bu, o'yin holatidagi ko'nikmalar, taktikalar, va jismoniy tayyorgarlikni oshirishga yordam beradi. Quyidagi ko'rsatmalari takrorlash va ma'raka simulatsiyasini oshirishda yordam beradi.

Takrorlash: Voleybolchilar uchun asosiy yo'nalishlarni takrorlash va o'rganish juda muhimdir. Masalan, zarbalar, bloklar, qo'llash, va boshqa asosiy harakatlar takror qilinadi. Bu, o'yin holatidagi ishlarini unutmastirish va ularni o'zlashtirishga yordam beradi.

Ma'raka simulatsiyasi: Ma'raka simulatsiyasi, o'yin holatidagi asosiy qurilmalar bilan o'zlashtirilgan ma'ruzalar uchun o'yin holatidagi ishchi qizlarni tayyorlash uchun zarurdir. Ushbu o'yinda maqsad ishlab chiqarish, nazorat va o'z taalluqdagi o'yinchilar bilan birga ishlash qabilalarini rivojlantirish.

Taktikal qobiliyatlar va strategiyalar ustida ishlash: Voleybolchilar taktikal qobiliyatlarini va strategiyalarini o'zlashtirish uchun o'zaro ishlashlari

kerak. Bu o'yin holatidagi qanday harakat qilishlarini tushunish va qandayda taklif qilishlarini o'rganishga yordam beradi.

Sakkiz haqiqiy yengilish va yaxshi umumiy kuch: Voleybolchilar uchun sakkiz haqiqiy yengilish va umumiy kuch juda muhimdir. Bu ushbu sportga xos qismlardir va uning rivojlanishi va yangi harakatlar o'rganishda yordam beradi.

O'yin mental tayyorligi: Voleybolchilar o'yin davomida qanday maqsadlarga yo'naltirilishiga, o'zini mustahkamlashiga va ishonchli bo'lishiga yordam beradigan tizimlar ustida ishlash muhimdir. Bu o'yin holatidagi jarayonlarni boshqarish va uni yaxshilash uchun katta ahamiyatga ega.

Voleybolchilar uchun harakatlarini rivojlantirishni oshirish eng muhim narsa, maqsadga qarab moslashtirilgan tayyorgarlik dasturini olishdir. Bu harakatlarni o'zlashtirish va o'yin holatidagi ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi va ularga yaxshi tayyorgarlikni ta'minlashga yordam beradi.

Voleybolchi qizlarning o'yin holatidagi harakatlarini rivojlantirishning muhim bo'lgan jarayonlari va amaliyotlari kengroq xulosadan iborat bo'lishi mumkin:

Teknikani o'zlashtirish: Har bir voleybolchining qo'llash, zarbalar, bloklar va boshqa voleybol ko'nikmalarini to'g'ri o'rganish va o'zlashtirish juda muhimdir. Bu harakatlarini ishonch va samarali jismoniy kontrolda bajarishini ta'minlash uchun zarur.

Ko'nikmalarni mustahkamlash: Voleybol o'yinida muvaffaqiyatga erishish uchun, qizlar o'zlarini takrorlash, tajribalar bilan birlashtirish va bloklar ustida ishlashga boy boshqarish, bu yo'l bilan o'stirish.

Taktikal qobiliyatlar: O'zlarini taktik va strategiyalar ustida o'rganish, masalan, qanday taqlid etilgan o'z mavzusidagi ko'nikmalar,

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Voleybol nazariyasi va uslubiyati – OO'YU lari uchun darslik. Toshkent 2011.
2. E.U.Xudaybergenova - Malakali voleybolchi talabalarda to'p kiritish aniqligini an'anaviy mashg'ulotlar davomida shakllantirish dinamikasi.
3. S.M. Boyxo'jayev - Malakali voleybolchilarga xos jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi. Uslubiy qo'llanma. Toshkent – 2021
4. Sh.I.Po'latova - Voleybol bilan shug'ullanishning inson organizmiga ijobiy ta'siri. International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers
5. Sh.I.Po'latova - Voleybol o'yinini o'rgatishning pedagogik asoslari. Vol.2 No.11 (2023): Educational Research in Universal Sciences (ERUS).

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

6. Sh.I.Po‘latova - Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida jismoniy tarbiya o‘qituvchisi kasbining o‘ziga xos xususiyatlari va talablari. E Conference Zone. 2022/11/22
7. Sh.I.Po‘latova - Umumta’lim maktablarida o‘quvchilarni jismoniy tarbiya o‘qituvchisi kasbiga qiziqishini shakllantirish samaradorligini oshirish shartlari va metodlari. vol. 2 no. 8 (2023): theory and analytical aspects of recent research.
8. Sh.I.Po‘latova - Ways to determine students' interest and abilities in the profession of a physical education teacher. 2023: icde-turkey-jan
9. Sh.I.Po‘latova - Umumiy o‘rta ta’lim maktabi o‘quvchilarini jismoniy tayyorgarligini oshirishda sport to‘garaklarining o‘rni. 2022: icde-turkey-september.
10. Sh.I.Po‘latova - Принадлежность к разным возрастным группам особенности тренировки волейболистов. ISSN 2181-0664 Doi journal 10/26739/ 2181-0664
11. Sh.I.Po‘latova - Zamonaviy voleybol o‘yinida sakrovchanlikni rivojlantirishning dolzarbligi. Ijodkor o‘qituvchi jurnali. 5 yanvar / 2024 yil / 35 – son.
12. Sh.I.Po‘latova - Yosh voleybolchilarda tezkor-sakrovchanlik sifatini harakatli o‘yinlar yordamida o‘stirish samaradorligi. Ijodkor o‘qituvchi jurnali. 5 yanvar / 2024 yil / 35 – son.
13. Sh.I.Po‘latova - Voleybolchilar tayyorlash jarayonini boshqarish. issn 2181-351 volume 2, special issue 12 october 2023,
14. Pulatov A.A., Isroilov SH.X., Qurbanova M.A. Voleybol // J.T. III kurs talabalari uchun ixtisoslik fanidan ma’ruza matnlari. – T., 2003. - 44 b.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.